

Кирилюк Д. В.

*кандидат юридичних наук, приватний нотаріус
<https://orcid.org/0009-0008-7664-8336>*

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА САНКЦІЯ ТА КРИМІНАЛЬНА САНКЦІЯ: СПРОБА НАУКОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ

**JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. Адміністративно-правова санкція нормативно виражає вид і ступінь негативного державно-владного примусового впливу на зобов'язаного суб'єкта у разі невиконання (або неналежного виконання) ним покладеного на нього юридичного обов'язку. При цьому варто відзначити, що розмір вираженого у ній впливу не повинен бути більшим за кримінальне покарання. Характер адміністративного правопорушення визначається тяжкістю протиправного діяння, суспільним ставленням до нього та того, на що це діяння посягає, суб'єктивними аспектами вчиненого правопорушення та зрештою здійснюється у вигляді та розмірі адміністративно-правової санкції. На практиці спостерігається нормативне зближення правопорушення адміністративного характеру та злочину, тенденції якого відзначалися раніше в адміністративно-правовій науці.

Характер адміністративного правопорушення в адміністративно-правових дослідженнях визначається по-різному. Аналіз наукових підходів до вивчення його природи надає можливість встановити загальний характер легального та доктринального визначення цього поняття, яке не відображає його специфіку у порівнянні, наприклад, з кримінальними правопорушеннями. Своєю чергою це не дозволяє у повному обсязі використовувати це поняття у правозастосовній діяльності не лише при призначенні адміністративного покарання, а й при конструюванні адміністративно-правових санкцій норм про адміністративну відповідальність. Характер адміністративного проступку є обставиною, що пов'язує реальне правопорушення з його складом, вираженим у диспозиції адміністративно-деліктної норми. Природа адміністративного правопорушення нерозривно пов'язана зі ступенем її суспільної шкоди. Характеризуючи ступінь суспільної небезпеки діяння (при цьому термін «суспільна небезпека» застосовується до адміністративного правопорушення), необхідно відзначити його багатofакторність, що полягає у характері шкоди, яку завдає або може заподіяти це діяння суспільним відносинам, що охороняються; реальної можливості настання такої шкоди; обставини, місці, умовах скоєння діяння; формою провини (намір чи необережність); ознаками суб'єкта правопорушення (посадова особа, батьки тощо).

Метою статті є вивчення природи та особливостей адміністративно-правової санкції, критеріїв її побудови. Аналізуючи праці вітчизняних і закордонних науковців визначено, що ступінь суспільної шкоди адміністративного правопорушення виражається не лише в об'єкті та об'єктивній стороні складу адміністративного правопорушення, а й в ознаках суб'єкта та суб'єктивної сторони складу адміністративного правопорушення. Такий підхід є цілком обґрунтованим і одночасно дозволяє визнати, що характер адміністративного правопорушення та ступінь його суспільної шкоди є категоріями синонімічними.

Дослідження дозволило визначити, що характер адміністративного правопорушення відображається в особливостях охоронюваних суспільних відносин

(об'єкт як елемент складу адміністративного правопорушення), протиправного діяння (дії або бездіяльності), у шкоді, завданій цим діянням, чи можливості заподіяння такого шкоди, у часі, місці та способі здійснення цього діяння (об'єктивна сторона як елемент складу адміністративного правопорушення), в ознаках суб'єкта адміністративного правопорушення (суб'єкт як елемент складу адміністративного правопорушення), формах провини, мотивах і цілях вчинення адміністративного правопорушення (суб'єктивна сторона як елемент складу адміністративного правопорушення). На відміну від інших правових систем, які відзначені дуалізмом кримінальної та адміністративної репресії, у праві України розмежування між кримінальними та адміністративними санкціями не може бути проведено з позиції інституційної (судової) або адміністративної природи органу, який приймає рішення про накладення санкції, з позиції природи санкції як такої.

У висновку наголошено: зв'язок між адміністративною санкцією та судовою владою існує, проте не прямо, а евентуально, тому що всі правові системи зобов'язані забезпечити право на судові оскарження рішень про накладення санкцій, винесених адміністративною владою. Така можливість існує повсюдно, проте організована у різний спосіб. Підтвердженням цього положення є міжнародні рекомендації у межах *soft law* у галузі «кримінальної сфери», сформульованих після того, як Міжнародна асоціація кримінального права (*AIDP*) спеціально зайнялася проблемою розмежування кримінальних та адміністративних санкцій.

Ключові слова: адміністративна санкція, адміністративне правопорушення, кримінальні санкції, критерії розмежування, державно-владний примус, судові оскарження.

Annotation. The administrative-legal sanction normatively expresses the type and degree of negative state-authority coercive influence on the obliged subject in case of non-fulfillment (or improper fulfillment) of the legal obligation assigned to him. At the same time, it is worth noting that the size of the influence expressed in it should not be greater than a criminal penalty. The nature of an administrative offense is determined by the severity of the illegal act, the public attitude towards it and what this act encroaches on, the subjective aspects of the committed offense and is ultimately carried out in the form and amount of an administrative-legal sanction. In practice, there is a regulatory convergence of an offense of an administrative nature and a crime, the trends of which were noted earlier in administrative and legal science.

The nature of an administrative offense is defined differently in administrative and legal studies. The analysis of scientific approaches to the study of its nature provides an opportunity to establish the general character of the legal and doctrinal definition of this concept, which does not reflect its specificity in comparison, for example, with criminal offenses. In turn, this does not allow the full use of this concept in law enforcement activities, not only when imposing an administrative penalty, but also when constructing administrative-legal sanctions of norms on administrative responsibility. The nature of an administrative misdemeanor is a circumstance that connects the real offense with its composition, expressed in the disposition of the administrative-delict norm. The nature of an administrative offense is inextricably linked to the degree of its social harm. Characterizing the degree of social danger of an act (at the same time, the term "social danger" is applied to an administrative offense), it is necessary to note its multifactorial nature, which consists in the nature of the damage that this act causes or can cause to protected social relations; the real possibility of such damage; circumstances, place, conditions of committing the act; the form of guilt (intention or negligence); signs of the subject of the offense (official, parents, etc.).

The purpose of the article is to study the nature and features of the administrative-legal sanction, the criteria for its construction. Analyzing the works of domestic and foreign scientists, it was determined that the degree of social damage of an administrative offense is expressed not only in the object and the objective side of the composition of the administrative offense, but also in the features of the subject and the subjective side of the composition of the administrative offense. This approach is fully justified and at the same time allows us to recognize that the nature of an administrative offense and the degree of its social harm are synonymous categories.

The research made it possible to determine that the nature of an administrative offense is reflected in the features of protected social relations (an object as an element of an administrative offense), an illegal act (action or inaction), in the damage caused by this act, or the possibility of causing such damage, in time, place and the method of carrying out this act (the objective party as an element of the composition of the administrative offense), in the features of the subject of the administrative offense (the subject as an element of the composition of the administrative offense), forms of guilt, motives and goals of committing the administrative offense (the subjective party as an element of an administrative offense). Unlike other legal systems, which are marked by the dualism of criminal and administrative repression, in the law of Ukraine, the distinction between criminal and administrative sanctions cannot be made from the standpoint of the institutional (judicial) or administrative nature of the body that makes the decision to impose a sanction, from the standpoint of the nature sanctions as such.

The conclusion emphasizes that the connection between administrative sanction and judicial power exists, but not directly, but possibly, because all legal systems are obliged to ensure the right to judicial appeal of decisions on imposition of sanctions issued by administrative power. Such an opportunity exists everywhere, but it is organized in a different way. This provision is confirmed by international recommendations within soft law in the field of "criminal sphere", formulated after the International Association of Criminal Law (AIDP) specifically dealt with the problem of distinguishing between criminal and administrative sanctions.

Keywords: administrative sanction, administrative offense, criminal sanctions, criteria for demarcation, state coercion, judicial appeal.

Вступ

Як відмічає Ю. Битяк, адміністративна відповідальність, як вид правового примусу, має важливе значення для підтримання правопорядку, захисту особи, а також прав і свобод людини, виконання завдань і функцій держави [1]. За наявності юридичного факту вчинення адміністративного правопорушення реалізується такий елемент правової норми як санкція, що є потенційною можливістю застосування покарання до правопорушника. Сутність адміністративного покарання визначається його цілями, підставами, порядком і суб'єктами застосування, які суттєво відрізняються від застосування інших адміністративно-примусових заходів. Це – владні інструменти держави, що відмінні від останніх насамперед своєю функціонально-цільовою спрямованістю. Лише адміністративне покарання є встановленим державою ступенем відповідальності за адміністративне правопорушення, лише воно містить підсумкову юридичну оцінку протиправного діяння.

Як слушно зауважує І. Паризький, адміністративне та кримінальне правопорушення мають спільні ознаки та чітко не визначені у кодифікованих актах, тому правильне визначення їх предмета та об'єктивного характеру є важливим для безпомилкової адміністративної чи кримінальної кваліфікації та правильного накладення адміністративного стягнення чи притягнення до кримінальної відповідальності [2]. Зміст адміністративних покарань визначається характером відносин, що регулюються та охороняються нормами адміністративного та деяких інших галузей права, зокрема, - цивільного, трудового та сімейного права, специфікою посягань (правопорушень) щодо цих відносини. Водночас особливість адміністративних правопорушень полягає у тому, що

ними завдається, як правило, нематеріальна шкода (збитки), відновити яку у більшості випадків неможливо. Відповідно до цього зміст адміністративно-правових санкцій має карний, а не відновлювальний характер. Тобто, останні містять обов'язок винного понести покарання, зазнати певних обмежень своїх прав і свобод, які стосуються нього, оскільки зміст адміністративних покарань полягає в утисканні або позбавленні суб'єктивних прав чи благ особи, до якої вони застосовуються.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти адміністративно-правової санкції (її природа та особливі характеристики) були висвітлені у наукових працях Ю. Битяка [1], І. Паризького [2], Н. Закренічного [3], М. Блауберга [4] та інших.

Метою статті є дослідження окремих аспектів адміністративно-правової санкції, її особливостей і критеріїв визначення.

Результати

На сучасному етапі в юридичній науці характер правопорушення позиціонується через характеристику об'єктивних ознак його складу, або об'єктивних та суб'єктивних ознак. Одночасно з цим практично всі дослідники цього феномену визначають його як оціночне поняття. Система адміністративних покарань включає різні за характером і правовими наслідками санкції, що повинні бути враховані при призначенні покарання. При цьому наявна система покарань повинна бути раціональною, вона також повинна відповідати реаліям певної країни та базуватися на історичній наступності. Будь-які коригування мають ґрунтуватися лише на збереженні базової основи та підтримці духу верховенства права, які будуть одночасно сприяти справедливому захисту прав людини та ефективному соціальному управлінню [3]. Правопорушення в адміністративному законодавстві характеризується основними та другорядними ознаками. Основні ознаки, дозволяють віднести те чи інше діяння особи до адміністративного правопорушення, закріплені на законодавчому рівні. Відсутність хоча б однієї з ознак спричиняє невизнання того або іншого діяння адміністративним правопорушенням.

Варто зазначити, що заходи адміністративної відповідальності можуть застосовуватися за дії, які становлять небезпеку для наявних суспільних відносин. Наприклад, порушення правил застосування ременів безпеки або порушення правил дорожнього руху пішоходом або іншою особою, яка бере участь у процесі дорожнього руху, становлять загрозу для суспільних відносин у вищевказаній сфері, оскільки можуть спровокувати дорожньо-транспортну пригоду, заподіяти шкоду здоров'ю або створити загрозу життю. Якщо дія (бездіяльність), що вчиняється суб'єктом, порушує суспільний порядок, який охороняється нормами чинного адміністративного законодавства, його можна розглядати як суспільно небезпечне і, відповідно, такий суб'єкт може бути підданий адміністративній відповідальності. У контексті збройної агресії проти України, що триває, важливо усвідомлювати, запобігання суспільно небезпечним діянням та адміністративним правопорушенням є однією з найважливіших умов національної безпеки України [4].

У правовій доктрині склалося два основних підходи до розуміння суспільної небезпеки: кількісний та якісний (атрибутивний). При якісному підході суспільну небезпеку вважають атрибутивною ознакою злочину, не властивій іншим правопорушенням. Прихильники кількісного підходу виходять з того, що від іншого правопорушення злочин відмежує не сама суспільна небезпека, а її рівень (ступінь). Відповідно до зазначеного не варто надавати пріоритет одному з наведених підходів, що характеризують суспільну небезпеку (шкідливість) адміністративного правопорушення. Якісний (атрибутивний) підхід відображає наявність чи відсутність у діянні особи суспільної небезпеки (шкідливості), у той час, як кількісний підхід виходить з відображення у законі та реальному правопорушенні ступеня протиправних наслідків, що настали, або можливості їх настання.

Відповідно до класичного підходу, адміністративна санкція накладається адміністративним органом, рішення якого може бути оскаржене до суду, до кримінального – у Німеччині, до

адміністративного – в Італії. При цьому попереднє звернення до вищого адміністративного органу, у більшості випадків у країнах ЄС обов'язкове. Існують значні відмінності в підходах до судового розгляду адміністративних стягнень й у Чехії, Словаччині та Австрії, вони підкреслюють складну взаємодію між виконавчою та судовою гілками влади у правових системах цих країн. Одночасно ці відмінності викликають серйозні занепокоєння щодо таких принципів, як правова визначеність, пропорційність та право на ефективний засіб правового захисту [5]. У такому контексті фундаментальна проблема, яка цікавить європейську доктрину, полягає не лише в очевидному розмежуванні репресивної компетенції судової та адміністративної влади.

Політика Європейського Союзу (ЄС) щодо впровадження демократичних стандартів у сфері адміністративного та кримінального судочинства у його державах-членах зазнала суттєвих змін [6]. Йдеться про прояв різного роду санкцій, що виходять від незалежних адміністративних органів або, припустимо, різноманітних структур Європейського Союзу. Це своєю чергою розмиває межі не тільки самого поняття «адміністративний орган», а й простір кримінальної репресії як такої. В Україні значна частина адміністративних санкцій, передбачених Кодексом про адміністративні правопорушення, накладається суддею. Крім того, Кодекс передбачає категорію справ про адміністративні правопорушення, за якими компетенція судді є факультативною: адміністративний орган має право на свій вибір або розглянути справу сам, або передати його судді для ухвалення рішення про адміністративне покарання. Також компетенцією розглядати адміністративні справи мають різноманітні органи державної влади (Державна митна служба, Державна податкова служба України, Державна служба України з питань праці). Суддя виступає у такому випадку лише як своєрідна апеляційна інстанція, якщо рішення адміністративного органу далі оскаржується до суду [7, 8].

Після Лісабонського закону про карні санкції ЄС поділяється на кримінальні та некримінальні санкції. Законодавець віддав перевагу некримінальним санкціям з міркувань *ultima ratio*, але останнім часом також з міркувань ефективності [9]. Сама по собі судова компетенція у сфері адміністративних правопорушень як така легітимна і пояснюється природою деяких із передбачених санкцій. Проте інституційний підхід не дозволяє розв'язати проблему розмежування адміністративних і кримінальних санкцій. У теорії права санкції зазвичай поділяються залежно від галузевої приналежності на кримінально-правові; цивільно-правові; адміністративно-правові; кримінально-виконавчі; трудові правові (включаючи санкції матеріальної та дисциплінарної відповідальності); цивільно-процесуальні; кримінально-процесуальні; адміністративно-процесуальні; фінансово-правові.

Також можливо виокремлювати санкції залежно від *характеру обмеження права*: майнові, особисті немайнові, організаційні санкції; *можливого поєднання один з одним*: альтернативні та кумулятивні; *можливості реалізації*: прості та складні; *порядку впливу*: прямі та непрямі; *категоричності вимог до застосування*: імперативні та альтернативні; *основної мети*: санкції-заохочення, санкції покарання (стягнення); санкції щодо захисту; *ступеня універсальності* (загальні та спеціальні); *характеру* (звичайні та виняткові); *тривалості обмежень, передбачених санкцією; особливостей нормативно-правового акту, в яких закріплені санкції*.

Враховуючи правову природу та особливості адміністративно-правової санкції вбачається можливим стверджувати про наявність наступних підстав для її класифікації: галузева належність; вид правопорушення, протягом якого вона передбачена; особливості юридичної техніки; характер наслідків; вид обмежень права; вид додаткових благ; кількість заходів державно-правового впливу; юридична сила нормативного правового акту; поєднання різних заходів у структурі санкції; вид альтернативності; специфіка процедури застосування; наявність чи відсутність автоматизму реалізації; суб'єктів, наділених правом реалізовувати санкції; суб'єктів, до яких застосовується санкція. Таким чином, природа самої санкції постає у порівняльно-правовому аспекті ще одним важливим критерієм, що дозволяє провести розмежування між кримінальними та адміністративними санкціями.

Як було зазначено вище, проблема розмежування останніх не є характерною виключно для України. Так, наприклад у Німеччині була реалізована спроба провести на законодавчому рівні межу між кримінальними злочинами та *Ordnungswidrigkeiten* (видом адміністративних правопорушень). Конституційний суд Німеччини встановив критерій соціальної та моральної тяжкості для розмежування двох типів порушень закону, відповідно до яких адміністративне правопорушення зазіхає лише на адміністративні інтереси, а не на реальні юридичні інтереси; воно не викликає індивідуальних шкідливих наслідків, а лише соціально-шкідливі. При цьому матеріальний критерій розмежування не вбачається універсальним, оскільки останній постає виключно як доктринальний інструмент, що дозволяє надати зовнішню респектабельність справжньому критерію політичної доцільності.

Отже, можна зробити висновок про те, що терміном «санкція» у праві України позначають цілу низку понять. Аналіз внутрішньодержавної практики та доктрини свідчить, що заходи, передбачені санкціями правових норм як форми тих чи інших видів відповідальності у відповідному обсязі, тісно переплітаються, а іноді мають навіть зовнішню подібність із заходами, також передбаченими правовими розпорядженнями та здійснюваними органами держави як засоби, покликаних забезпечити покладання відповідальності на правопорушника. За допомогою і примусових заходів, і заходів відповідальності, що наказуються санкціями правових норм, забезпечується досягнення єдиної мети — дотримання порядку та законності всередині країни.

Висновки

Важлива роль формуванні та підтриманні правопорядку та суспільної безпеки країни належить законодавству про адміністративні правопорушення. Ступінь суспільної небезпеки протиправного діяння відображається у характері правових наслідків, встановлених законодавцем за його вчинення (вид і розмір покарання, термін давності притягнення до адміністративної відповідальності). Найнебезпечніші дії повинні каратися суворо і, навпаки, менш небезпечне правопорушення спричиняє менш суворе покарання. Саме по санкції, передбаченій за скоєння адміністративного правопорушення, можливо зробити висновки про законодавчу оцінку ступеня його суспільної небезпеки.

У період існування Радянського Союзу панівною була думка про те, що поняття суспільної небезпеки дозволяє делімітувати кримінально-правовий простір, тому повинно бути критерієм розмежування кримінальної та інших видів відповідальності, зокрема, адміністративної. При цьому саме поняття «суспільна небезпека» теж було дискусійним і досліджувалося з трьох основних позицій: по-перше, що воно стосувалося виключно до злочинів, тобто, адміністративні правопорушення суспільно небезпечними не є, вони є лише суспільно «шкідливими». Друга позиція полягала у тому, що деякі адміністративні правопорушення також можуть бути суспільно небезпечними, як і злочини. Проте, на відміну від останніх, для яких ця властивість, є обов'язковою, для адміністративних правопорушень — факультативною.

Третя позиція проголошувала, що, як кримінальні, так і адміністративні злочини та правопорушення суспільно небезпечні, відмінності між ними полягають лише у характері та ступені їх небезпеки для суспільства. Втім, усі ці доктринальні розбіжності видаються певною мірою схоластичними. Пострадянська доктрина України сприйняла теоретичний підхід про те, що саме у суспільній небезпеці вбачається критерій розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності. Проте у контексті євроінтеграційного курсу України більш доцільним вбачається необхідність усвідомлювати кримінально-правову природу будь-яких «охоронних» санкцій навіть у тому випадку, якщо з політичних чи економічних причин вони розділені на два блоки: той, що поєднує кримінально-правові заборони *stricto sensu*, і той, що поєднує заборони так званого «адміністративного» типу.

Список використаних джерел

1. Bytiak Yu. P. Administrative responsibility and administrative offense. *Problems of legality*. 2020. No. 151. P. 87–100. URL: <https://doi.org/10.21564/2414-990x.151.214830> (date of access: 10.04.2024).
2. Administrative offense as deterrent to prove objective aspect in criminal proceedings / I. Paryzkyi et al. *Revista Amazonia investiga*. 2021. Vol. 10, no. 45. P. 99–104. URL: <https://doi.org/10.34069/ai/2021.45.09.10> (date of access: 10.04.2024).
3. Yan'an S. Criminalization and the improvement of the punishment system. *Social sciences in china*. 2020. Vol. 41, no. 4. P. 63–84. URL: <https://doi.org/10.1080/02529203.2020.1844423> (date of access: 10.04.2024).
4. Tsybulnyk N. A modern view on the issue of administrative responsibility for state security. *Baltic journal of legal and social sciences*. 2024. No. 4. P. 12–17. URL: <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2023-4-2> (date of access: 10.04.2024).
5. Zakrenicnyj N. A court's right to moderate administrative penalty in selected central European countries. *Central European public administration review*. 2024. Vol. 22, no. 1. P. 139–162. URL: <https://doi.org/10.17573/cepar.2024.1.06> (date of access: 10.04.2024).
6. Blauburger M., Sedelmeier U. Sanctioning democratic backsliding in the European Union: transnational salience, negative intergovernmental spillover, and policy change. *Journal of European public policy*. 2024. P. 1–27. URL: <https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2318483> (date of access: 10.04.2024).
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-24): Кодекс України від 07.12.1984 р. № 8073-Х: станом на 19 трав. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (дата звернення: 10.04.2024).
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330): Кодекс України від 07.12.1984 р. № 8073-Х: станом на 19 трав. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text> (дата звернення: 10.04.2024).
9. Kärner M. Interplay between European Union criminal law and administrative sanctions: constituent elements of transposing punitive administrative sanctions into national law. *New journal of European criminal law*. 2022. P. 203228442210859. URL: <https://doi.org/10.1177/20322844221085918> (date of access: 14.04.2024).